

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ АНТРОПОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Намозова Муниса Зиёдулло қизи

Бухоро давлат тиббиёт институти, 2 сонли Гигиена кафедраси,

2-курс магистри

munisa170700@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17266863>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

антропометрия, мактаб ўқувчилари, бўй, вазн, жисмоний ривожланиш, ТМИ.

ABSTRACT

Ушбу мақолада умум таълим мактаб ўқувчиларининг антропометрик кўрсаткичлари (бўй, вазн, кўкрак айланаси ва бадан масса индекси) ўрганилган. Тадқиқот натижалари ёш ва жинс хусусиятларига кўра қиёсий таҳлил қилинди. Натижалар мактаб ёшидаги болаларнинг жисмоний ривожланиш қонуниятларини аниқлаш, саломатлик ҳолатини баҳолаш ҳамда соғлом турмуш тарзини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Кириш

Мактаб ёшидаги болалар организми тез ўсиш ва ривожланиш даврида бўлади, улар организмида тез ўсиш ва морфофункционал ўзгаришлар кечади. Бу даврда жисмоний ривожланиш ва антропометрик кўрсаткичларини мунтазам ўрганиш, уларнинг меъёрий ҳолатдан оғишларини аниқлаш, аҳоли соғлиғи ҳолатини баҳолаш, турли касалликларни эрта аниқлаш ҳамда профилактик чораларни белгилаш аҳоли соғлиғини муҳофаза қилишда муҳим аҳамиятга эга. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) болалар соғломлигини баҳолашда антропометриянинг аҳамиятли мезонларидан бири сифатида бадан масса индексини тавсия қилади.

Тадқиқот мақсади

8-12 ёшли умум таълим мактаб ўқувчилари ва спортга ихтисослашган мактаб ўқувчиларнинг антропометрик кўрсаткичларининг хусусиятларини ўрганишдан иборат.

Материал ва методлар

Тадқиқот Бухоро шаҳридаги умумтаълим мактабларида ўтказилди. 7-16 ёш оралиғидаги 210 нафар ўқувчи текширувга жалб қилинди, шуларнинг 112 нафари ўғил бола, 98 нафари қиз болалардан иборат. Қуйидаги кўрсаткичлар ўлчанди: бўй (см), вазн (кг), кўкрак айланаси (см), тана масса индекси ($TMI = \text{вазн} / \text{бўй}^2$). Ўлчовлар стандарт антропометрик асбоблар ёрдамида стандарт антропометрик усуллар орқали амалга оширилди. Олинган натижалар Microsoft Excel дастури орқали статистик таҳлил қилинди.

Натижалар

Бўй кўрсаткичи. Ўғил болаларда ўсишнинг тезкор суръати қиз болаларга нисбатан 12–14 ёшда юқори бўлди. Қизларда эса ўсиш 10–12 ёшларда кучайгани кузатилди.

Вазн кўрсаткичи. Қизларда 10–12 ёшдан бошлаб вазн ортиши сезиларли даражада юқори бўлди, бу эса физиологик ўсиш билан боғлиқ.

Кўкрак айланаси. Ўғил болаларда 13 ёшдан кейин кўкрак айланаси ўсиши кескин ортиб, морфологик ўзгаришлар жадаллашгани кузатилди.

ТМИ: барча ёш гуруҳларида ТМИ ўртача кўрсаткичлари физиологик меъёрда бўлиб, айрим ёш гуруҳларида ортиқча вазн ҳолатлари қайд этилди.

Муҳокама

Олинган натижалар мактаб ўқувчиларининг жисмоний ривожланиши ёш ва жинс хусусиятларига кўра фарқланишини тасдиқлайди. Қизларда эртароқ вазн ортиши кузатилса, ўғил болаларда бўй ва кўкрак айланаси ўсиши тезроқ кечади. Бу маълумотлар ўқувчиларнинг жисмоний тайёргарлиги, спортга қизиқиши ва умумий соғлиғини баҳолашда қимматли ҳисобланади.

Хулоса

Умум таълим мактаб ўқувчиларининг антропометрик кўрсаткичлари ёш ва жинс хусусиятларига кўра турлича ривожланиш динамикасига эга.

Қизларда вазн ортиши эртароқ бошланса, ўғил болаларда бўй ва кўкрак айланаси ўсиши тез кечади.

Олинган тадқиқот натижалари тиббий-педагогик назоратни самарали ташкил қилиш ва болалар саломатлигини муҳофаза этиш ва соғлом ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Келгусида тадқиқотни кенгроқ қамровда, спортчи ва спортчи бўлмаган ўқувчиларни қиёсий таҳлил қилиш орқали давом эттириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ЖССТ. Child growth standards. Geneva: WHO, 2020.
2. Тўраев Ш., Абдуллаева М. Жисмоний ривожланиш кўрсаткичларини баҳолаш усуллари. Тошкент: Илм Зиё, 2021.
3. Cole T.J., Lobstein T. Extended international BMI cut-offs for thinness, overweight and obesity in children. Int J Obes (2012) 36, 178–184.
4. Кимсанбоев А. Мактаб ёшидаги болалар соғлиғи ва антропометрия. Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2019.